

**МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ПО КУРСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ
КОНСТРУКТОРСКОЙ ГРАФИКИ КОМПАС**

**METHODS FOR CHECKING THE CORRECTNESS OF THE TASKS IN
THE COURSE OF MATHEMATICAL ANALYSIS BY JUNIOR STUDENTS
OF HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING THE
KOMPAS DESIGN GRAPHICS SYSTEM**

ПОЛИКАРПОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Уфимский государственный авиационный технический университет.

НУГУМАНОВ ЭМИЛЬ РАМИЛЕВИЧ,

студент,

Уфимский государственный авиационный технический университет.

POLIKARPOV YURI VASILYEVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

Ufa State Aviation Technical University.

NUGUMANOV EMIL RAMILEVICH,

student,

Ufa State Aviation Technical University.

В статье рассматривается проблема оценки правильности результатов выполнения самостоятельных заданий по разделу интегральное исчисление курса математического анализа и заданий, решаемых при подготовке к рубежному контролю знаний студентов. В связи с тем, что определенные интегралы, двойные и криволинейные первого рода имеют геометрический смысл, авторы предлагают для решения этой проблемы воспользоваться системой конструкторской графики КОМПАС, которая позволяет строить геометрические объекты, являющиеся геометрической сущностью указанных интегралов. В результате проведенных исследований авторы пришли к выводу о целесообразности применения предложенного метода проверки результатов выполненных работ студентами.

The article deals with the problem of assessing the correctness of the results of independent tasks in the integral calculus section of the course of mathematical analysis and tasks solved in preparation for the boundary control of students' knowledge. Due to the fact that certain integrals, double and curved of the first kind have a geometric meaning, the authors propose to use the KOMPAS design graphics system to solve this problem, which allows you to build geometric objects that are the geometric essence of these integrals. As a result of the conducted research, the authors came to the conclusion about the expediency of using the proposed method of checking the results of the work performed by students.

Ключевые слова: *оценка, результаты, интегральное исчисление, геометрический смысл, проверка, конструкторская графика.*

Key words: evaluation, results, integral calculus, geometric meaning, verification, design graphics

В статье рассмотрены возможности применения отечественной системы КОМПАС, созданной компанией АСКОН, не только в традиционной области разработки конструкторской документации на проектируемые технические изделия, но и в прикладной области при решении задач математического анализа студентами младших курсов высших технических учебных заведений. Примеры, иллюстрирующие предлагаемые в статье методы проверки решений заданий, нами взяты из задачника [2, с. 148, 242], [3, с. 15].

В процессе изучения курса математического анализа у студентов часто возникает необходимость проверки правильности решения различных заданий. Значительную часть программы курса составляет раздел интегрального исчисления, в котором студентам приходится вычислять значения различных видов интегралов. Известно, что некоторые интегралы имеют геометрический смысл, в связи с чем появилась идея использовать для проверки правильности решения возможности системы конструкторской графики КОМПАС, являющейся в настоящее время одной из самых доступных в студенческой среде.

Для тройных интегралов, интегралов по поверхности и криволинейных интегралов второго рода геометрические приложения применимы лишь к частным случаям. Поэтому в данной статье будет рассмотрена возможность проверки вычисления значений простых определенных интегралов, двойных и криволинейных интегралов первого рода.

Определенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла $\int_a^b f(x) dx$ – площадь фигуры, ограниченной сверху графиком функции $f(x)$, снизу – осью абсцисс, а слева и справа – прямыми $x = a$ и $x = b$. Эта фигура называется криволинейной трапецией [5, с. 279]. Именно на возможностях построения криволинейной трапеции в системе КОМПАС и строится метод проверки правильности решения. Для этого используется режим 3D моделирования [4, с. 648], поскольку в нем доступна команда **Кривая по закону**, которая позволяет строить кривые, являющиеся графиками заданных функций. Для проверки значения определенного интеграла в горизонтальной плоскости строится график подынтегральной функции (Рис.1), который принимается за верхнее основание криволинейной трапеции.

При использовании команды **Кривая по закону**, кривая задается в параметрическом виде. Если по условию задания она задается явно, то к параметру t приравнивается x . Границы интервала изменения параметра t в данном случае являются пределами интегрирования. Также строится отрезок оси абсцисс, находящийся в области интегрирования, который будет являться нижним основанием криволинейной трапеции (Рис.2).

Рис.1. График подынтегральной функции.

Рис.2. Построение отрезка оси абсцисс.

Затем строится линейчатая поверхность (с помощью команды **Линейчатая поверхность**), образующими которой служат верхнее и нижнее основания трапеции (Рис.3). После создания поверхности ее площадь можно определить с помощью команды **Площадь** инструментальной панели **Диагностика** (Рис.4).

Рис.3. Построение линейчатой поверхности криволинейной трапеции.

Двойной интеграл. Величина двойного интеграла $\iint_D f(x, y) dx dy$ равна объему цилиндрического тела, сверху ограниченного поверхностью $z = f(x, y)$, снизу – замкнутой областью D плоскости XOY , а с боков – цилиндрической поверхностью, образующая которой параллельна оси OZ [1, с. 86]. При построении этого цилиндрического тела необходимо построить участок поверхности $z = f(x, y)$. В большинстве случаев приемлемую точность решения можно получить, если построить проекции границ области D на поверхность, с помощью команды **Кривая по закону**, и создать линейчатую поверхность, образующими которой являются проекции этих границ на поверхность $z = f(x, y)$.

Рис.4. Нахождение площади поверхности.

Далее необходимо построить границы области D на горизонтальной плоскости XOY . Эти границы используются как сечения, для построения боковых поверхностей тела с помощью команды **Поверхность выдавливания** (Рис.5). Нижнее основание тела создается с помощью команды **Заплатка**. После этого все созданные поверхности нужно объединить с помощью команды **Сшивка поверхностей** и создать тело, объем которого и будет величиной двойного интеграла (Рис.6).

Криволинейный интеграл первого рода. Криволинейный интеграл $\int_L f(x) ds$ численно равен площади участка цилиндрической поверхности с образующей, параллельной оси OZ . Снизу этот участок ограничен контуром интегрирования L , а сверху – кривой, изображающей подынтегральную функцию $f(x)$ [1, с. 144]. Чтобы построить эту цилиндрическую поверхность, необходимо создать контур L и кривую графика подынтегральной функции с помощью команды **Кривая по закону**. Саму поверхность можно создать командой **Линейчатая поверхность**, используя полученные кривые в качестве образующих (Рис.7). Площадь этой поверхности и будет равна значению интеграла (Рис.8).

Рис.5. Построения боковых поверхностей тела.

В заключение необходимо отметить, что мы показали, как студенты младших курсов при выполнении самостоятельных заданий по разделу интегральное исчисление курса математического анализа могут применять метод проверки правильности решения с помощью системы конструкторской графики КОМПАС, с которой они познакомились при изучении дисциплины инженерная и компьютерная графика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бохан К.А. Курс математического анализа [Текст]. В 2 т. Т. 2: Учебное пособие для студентов заочников физико-математических факультетов педагогических институтов / К.А. Бохан, И.А. Егорова, К.В. Лашенов; под ред. Б.З. Вулиха М.: Просвещение, 1972. 439 с.
2. Ефимов А.В. Сборник задач по математике для втузов [Текст]. В 4-х частях. Ч. 2: Учебное пособие для втузов / А.В. Ефимов, А.С. Поспелов. 4-е изд. М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. 432 с.
3. Ефимов А.В. Сборник задач по математике для втузов [Текст]. В 4-х частях. Ч. 3: Учебное пособие для втузов / А.В. Ефимов, А.С. Поспелов. 4-е изд. М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. 576 с.
4. КОМПАС-3D. Полное руководство. От новичка до профессионала [Текст] / Н.В. Жарков, М.А. Минеев, М.В. Финков, Р.Г. Прокди. СПб.: Наука и техника, 2016. 672 с.
5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс [Текст] / Д.Т. Письменный 17-е изд. М.: АЙРИС-пресс, 2020. 608 с.

© Поликарпов Ю.В., Нугуманов Э.Р., 2021.